

TURIZM VA MILLIY IQTISODIYOTDA DAVLAT IMIDJI

Akhmedov Jasurbek

Andijon Davlat Universiteti

Ijtimoiq- Iqtisodiyot fakulteti

Turizm yo'nalishi 3-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA Ushbu maqolada Turizm sohasining imidji va uning mamlakatga tashrif buyuruvchi xorijiy turistlar uchun naqadar muhimligi to'g'risida so'z yuritilgan va takliflar berilgan

Kalit so'zlar: turizm imidji, soyohat qilish, ruhiy ta'sir, xizmat ko'rsatish, xorijiy turistlar

Turizm deganda jismoniy shaxsning doimiy istiqomat joyidan sog'lomlashtirish, ma'rifiy, kasbiyamaliy yoki boshqa maqsadlarda borilgan joyda (mamlakatda) haq to'lanadigan faoliyat bilan shug'ullanmagan holda uzog'i bilan 1 yil muddatga jo'nab ketishi (sayohat qilishi) tushuniladi. Turizmning tarixi 19-asr boshlariga borib taqaladi. Dastlab Angliyadan Fransiyaga uyushgan sayyohlik tashkil etilgan (1815). Turizmning asoschisi hisoblanmish ingliz ruhoniysi Tomas Kuk 1843-yilda 1-temir yo'l sayyohligini tashkil qildi. Shundan so'ng u o'zining xususiy turistik korxonasini tuzdi va 1866-yilda dastlabki sayyoxlik guruxlari AQShga jo'natiddi. Sharqda arab sayyohi Ibn Battuta 21 yoshida sayohatini boshlab, deyarli barcha Sharq va Shimoliy Afrika mamlakatlarini piyoda kezip chiqdi.

Movarounnahrda ilk sayyohlarning safarlari Amir Temur va Temuriylar davrida faollashgan. Amir Temur fransuz qiroli Karl VI va ingliz qiroli Genrix IV bilan doimiy aloqada bo'lgan. Uning elchisi 1403-yili Parijga kelgan. Ispaniyalik Klavixoning "Buyuk Temurning hayoti va faoliyati" kitobida Movarounnahrda ijtimoiy hayot va sayyoxlarning Temur davlatiga intilishi aks etgan. Imij (ing . image, lot. imago — timsol, ko'rinish) — shaxs, hodisa, narsaning ommalashtirish, reklama qilish va h. k. maqsadlarda odamlarga hissiy, ruhiy ta'sir ko'rsatishni ko'zlab shakllantiriladigan qiyofasi; targ'ib qilish vositalaridan biri hisoblanadi. Davlat imidji dunyodagi boshqa davlatlar uchun o'sha davlat haqida fikri, taasurotidir. Bizning O'zbekistonda imidj qanday? Tilimizga «imidj» so'zi imijimida kirib keldi. Uning tilimizda muqobili, tarjimai anchagina: yoqimlilik, joziba, jozibalilik, jozibadorlik, dilbarlik, ko'rkamlik, istarasi issiqlik, qiyofa, kelbat, siymo, turq, ro'y, aft kabi. Xofizlarni, raqqosalarni pardozlovchini ham «imidjmeyster» deyishardi. Har holda bu so'z tilimizga o'rnashdi. Endi hatto mamlakat jozibasini — «O'zbekiston imidji» haqidagi iboralar hujjatlarga, dasturlarga kira boshladi. Adolatli, to'g'ri bozor iqtisodiyoti va demokratiya rivojlangan mamlakatlarda korporativ imidj — juda muhim ko'rsatkich. Bu ko'rsatkich kompaniyaning kelajagiga katta ta'sir qiladi: imidji juda buzilgan kompaniya hatto bozordan chiqib ketishi mumkin. Imidj esa kompaniya ko'rsatayotgan xizmatlar yoki ishlab chiqarayotgan mahsulotlarining sifati, mijozlariga qanaqa foyda keltirayotgani, kompaniyaning ichidagi madaniyat va qadriyatlari, top menejerlarning o'zini tutishi kabilardan kelib chiqib baholanadi. Davlat imidji ham xuddi shunday ko'rsatkich. Lekin bozordagi kompaniyalardan farqli ravishda, mamlakat ichida bitta hukumat odatda monopol bo'ladi. Hozirgi dunyoda hamma xalqda ham yomon imidjga ega hukumatni almashtirish imkoniyati yetarlimas. Har qanday kompaniya kabi, hukumat ham aqlli odamlar va xalqning (mijozning)

boyishi uchun kurashadi. Xalq boy — hukumat boy. Chunki, hukumat turli xizmatlarni (xavfsizlik, himoya, tibbiyot, ta’lim, yashash sifati va turli boshqa imkoniyatlar) ko’rsatadi va shular uchun xalq topadigan daromaddan ulush (soliq) oladi. Shu xizmatlar yomonlashsa, davlat imidji tushadi. Yaxshilansa — ko’tariladi. Men yuqorida hukumat mamlakat ichida monopol, dedim, lekin aslida hukumat boshqa davlatlarning hukumatlari bilan raqobat qiladi. Va bu raqobat, asosan, odamlar uchun bo’ladi. Davlatda ro’y berayotgan turli voqealar, hukumat fuqarolarga qilayotgan yoki qilmayotgan munosabati, jinoyatchilik darajasi, ochiqlik yoki yopiqlik siyosati, hukumatdagi amaldorlar kimlarning huquqini himoya qilayotgani, adolatning kuchi, oddiy odam qanaqa yashayotgani, ekologiyaga munosabat, xalqning boy yoki kambag‘alligi kabi juda ko’p faktorlar davlat imidjini ma’lum bir guruhdagi odamlar uchun ko’tarishi yoki tushirishi mumkin. Imidjdagi bunaqa o‘zgarishlarni birinchilardan bo‘lib soha mutaxassislari, boshqa davlatda bemaolol yashab keta oladigan (til biladigan), erkin fikrlaydigan, ochiqlikni qadrlaydigan odamlar sezadi. Davlat imidji quyiga qarab ketyaptimi, marhamat: aqlli odamlar sekin “surishni” boshlaydi. Chunki, ularda tanlov bor va ular hayoti qadrlanadigan joyda yashashni afzal ko‘rishadi. Tanganing boshqa tomoni — jamiyatning qadriyatlarini. Agar jamiyatning qadriyatlarida maqtanchoqlik, ochko‘zlik, kalta va ibtidoiyroq o‘ylash, insonlarning tanlovini hurmat qilmaslik, o‘zgacharoq fikrlaydigan odamlarga yovvoyi munosabat ko‘p bo‘lsa, davlat imidji o‘z-o‘zidan yomonlashadi. Erkin odamlar erkin yashashni xohlaydi va bunaqa jamiyatda ular muvaffaqiyatli bo‘lishi juda qiyin. Va bu ham aqlli odamlar davlatdan chiqib ketishiga olib keladi. Xalqning kuni esa shu jamiyatdan chiqadigan amaldorlarga qoladi: “kunim keldi”, deb bilgan ishini qiladigan, to‘ymaydigan, faqat qarindosh-urug‘lari va tanishlarining huquqi va boyligi haqidagina qayg‘uradigan. O‘zbekistonga 2019-

yilda 6 748 500 nafar sayyoh tashrif buyurgan bo‘lib, ushbu ko‘rsatkich 2018-yilda 5 346 200 nafarni tashkil qilgan. Bu haqda 10-yanvar kuni “Taraqqiyot strategiyasi markazi”da Turizmni rivojlantirish davlat qo‘mitasi tomonidan o‘ktazilgan brifingda ma’lum qilindi. Tahlillarga ko‘ra, o‘tgan yili O‘zbekistonga eng ko‘p turistlar MDH mamlakatlari — Qozog‘iston, Tojikiston, Qirg‘iziston, Turkmaniston, Rossiya, shuningdek, Turkiya, Afg‘oniston, Xitoy, Janubiy Koreya, Hindiston kabi davlatlardan kelgan. Sayyohlarning 51,3 foizi 31—35 yoshdagi kishilar bo‘lgan. “Yurtimizga tashrif buyurganlarning 81,8 foizi qarindosh-urug‘ va do‘stlarini ziyorat qilishga, 15,5 foizi esa dam olish uchun kelganlardan iborat. Boshqa sabablar, jumladan, davolanish, xaridlar, biznes uchrashuvlarda ishtirok etish hamda ta’lim olish maqsadida kelgan xorijliklar soni 2,7 foizni tashkil etdi. Eng ko‘p sayyoh Buxoro, Toshkent shahri, Samarqand va Xorazm viloyatlariga tashrif buyurgan. Ammo biz bilamizgi o‘tgan pandemiya vaqtida ayniqsa turizm nisbatan kata zarar ko‘rdi, xuddi boshqa sohalar kabi. Turizm har qanday mamlakat iqtisodiyotida muhim rol o‘ynaydi. Turizm iqtisodiyotini sayohatchilarning ehtiyojlari va istaklarini qondirish uchun mo‘ljallangan turizm mahsulotlari va xizmatlarini ishlab chiqarish va iste‘mol qilishda rivojlanayotgan iqtisodiy munosabatlarni o‘rganadigan va tahlil qiladigan fan deb ta’riflash mumkin. Bu munosabatlarni ham makro darajada (davlat, mintaqa darajasida), ham mikro darajada (ma’lum bir viloyat yoki korxonada) ko‘rib chiqish mumkin. Sayyohlik sanoatining rivojlanishiga turli xil tashqi va ichki omillar ta’sir ko‘rsatadi. Shuning uchun turizm iqtisodiyoti milliy iqtisodiyotning tez rivojlanayotgan, dinamik, noaniq komponenti sifatida belgilanadi. Ko‘p mamlakatlar uchun u hali ham rivojlanish bosqichida [1-15]. Xizmat ko‘rsatish sanoati-bu iqtisodiyotning o‘ziga xos va ko‘p qirrali tarmog‘i bo‘lib, moddiy va nomoddiy mahsulotlar ishlab chiqaradigan korxonalarni birlashtiradi, ya’ni.

xizmatlar. Bu uning iqtisodiyotning boshqa tarmoqlaridan farqi bo'lib, bu ham butun tarmoqni, ham alohida xizmat ko'rsatish korxonalarini boshqarishning murakkabligini oshiradi. Turizm sohasida tashqi imidjni rivojlantirishda reklama sohasi ham muhim hisoblanadi. Chunki iste'molchida birinchi bo'lib reklamada taasurot uyg'onadi. Reklama esa qanchalik qisqa va interaktiv bo'lsa juda foydali bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'ulomxasanov, E., Ruziyev, B., & Akramov, S. (2022). TURIZMDA DESTINATSIYA. *Scientific progress*, 3(1), 143-150.
2. G'ulomxasanov, E., Ruziyev, B., Lazizova, M., & Ochildiyev, B. (2022). TURIZM—MAMLAKAT IQTISODIYOTINING STRATEGIK TARMOG 'I. *Scientific progress*, 3(1), 458-464.
3. Тухлиев ИС, Қудратов ФХ, Пардаев МҚ. Туризмни режалаштириш. Дарслик, Тошкент. 2010;208.
4. Irgashevich, S. T. MAHMUD KASHGARI AND HIS WORK “DĪWĀN LUGHĀT AL-TURK” IN THE INTERPRETATION OF WORLD KASHGARI SCIENTISTS. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 458